

Gênese Imunitária do Tuberculinismo e suas Implicações sobre a Predisposição à Tuberculose – uma nova teoria

Tuberculinism Immunitary Genesis and its Implications over Tuberculosis Predisposition - a new theory

ROMEU CARILLO JR.

RESUMO

A teoria clássica do Tuberculinismo, além de refletir uma realidade clínica, encontra elevada aplicabilidade prática. No entanto, a suposta origem por transmissão genética da chamada “toxina tuberculínica” parece indefensável em diversos aspectos. A primeira questão que logo se apresenta é: *de onde provem a fonte “inesgotável” de toxina tuberculínica transmitida hereditariamente, uma vez que esta pode atuar durante toda a vida do indivíduo?* Para tentar responder a esta pergunta, algumas teorias pouco ortodoxas foram levantadas, tais como a possibilidade de o organismo formar seus próprios B.Ks. a partir de leucócitos mortos o que, evidentemente, torna a teoria clássica pouco aceitável.

Com o objetivo principal de corrigir este viés, tendo como base estudos anatômicos, histológicos, fisiológicos e fisiopatológicos, propõe-se uma nova teoria sobre a gênese do Tuberculinismo e da própria Tuberculose, discutindo-se algumas de suas implicações clínicas.

Os resultados apontam como causa do Tuberculinismo uma possível falha ou déficit na transformação das células endoteliais primitivas em células de Kuppfer e/ou na estimulação da função fagocitária destas últimas, frente a um aumento tóxico de qualquer origem. Além disso, o déficit hereditário ou adquirido do SRE hepático pode ser o fator predisponente primário para o desenvolvimento da Tuberculose, uma vez que o BK pode ter a mesma via de disseminação. Macromoléculas, notadamente as resultantes da digestão incompleta de proteínas e não fagocitadas no fígado, podem ser a causa de reações alérgicas pela estimulação da liberação de substâncias vasoativas do endotélio capilar.

Unitermos: tuberculinismo, tuberculose, imunologia

*Mestre em Morfologia Aplicada pela Universidade da Cidade de São Paulo;
Especialista em Homeopatia (AMHB) e em Ortopedia (CFM); Coordenador dos Cursos
de Formação de Especialistas em Homeopatia e de Pós-graduação em Homeopatia
Constitucional do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo.*

INTRODUÇÃO

A teoria clássica^{1,3,4} confere ao Tuberculinismo gênese hereditária transmitida pela chamada “toxina tuberculínica”. Esta, alojada nas células do Sistema Retículo Endotelial (SRE) hepático, numa fase de equilíbrio do organismo, estariam sob relativo controle. A passagem gradativa e em pequena quantidade dessa “toxina” para a corrente sanguínea, levaria à uma síndrome de adaptação característica de indivíduos ditos tuberculínicos. A permanência dessa “toxina” no SRE hepático, aos poucos, acarretaria um comprometimento dos hepatócitos, levando a uma insuficiência mais ou menos acentuada do órgão, na dependência de sua capacidade de defesa e adaptação. No entanto, fatores coadjuvantes como: um grande aporte “toxínico”, sobrecarga hepática por causas extrínsecas ou debilidade orgânica gerada por doenças infecciosas ou higienodietéticas, seriam capazes de levar a um estado tal de desequilíbrio no qual tais “toxinas” seriam disseminadas pela corrente sanguínea, dando lugar à primeira fase do Tuberculinismo, qual seja a fase “hepático-humoral”, caracterizada clinicamente por aumento da temperatura, da frequência cardíaca e respiratória.

A fase seguinte, denominada “linfoganglionar”, estaria caracterizada inicialmente por linfatismo generalizado, notadamente dos gânglios cervicais (fase estênica), que gradativamente se tornariam pequenos, endurecidos e ineficientes (fase astênica).

Daí em diante, seguir-se-ia a fase astênica propriamente dita, ou “fase de desmineralização”, que seria caracterizada pelas transpirações parciais frias, perda de peso e comprometimento orgânico geral.

No entanto, a suposta origem por transmissão genética da chamada “toxina tuberculínica” parece indefensável em diversos aspectos. A primeira questão que logo se apresenta é: *de onde provem a fonte “inesgotável” de toxina tuberculínica transmitida hereditariamente, uma vez que esta pode atuar durante toda a vida do indivíduo?* Para tentar responder à

esta pergunta, algumas teorias pouco ortodoxas foram levantadas, tais como a possibilidade de o organismo formar seus próprios B.Ks. a partir de leucócitos mortos o que, evidentemente, torna a teoria clássica pouco aceitável.

Em que pese o referido viés quanto à origem da “toxina tuberculínica” e, portanto, do próprio Tuberculinismo, a teoria clássica reflete uma realidade clínica e possui grande aplicabilidade prática. Com o objetivo principal corrigir este viés, tendo como base estudos anatômicos, histológicos, fisiológicos e fisiopatológicos, propõe-se uma nova teoria sobre a gênese do Tuberculinismo e da própria Tuberculose, discutindo-se algumas de suas implicações clínicas.

MATERIAL E MÉTODO

O método do estudo, utilizando o material simultaneamente descrito, obedeceu às seguintes etapas:

1ª etapa: Consideração da teoria clássica sobre o Tuberculinismo no que é comprovada sob o ponto de vista observacional, isto é, no aspecto clínico de desenvolvimento de suas fases (hepático-humoral, linfoganglionar e de desmineralização, como descrito na introdução).

2ª etapa: Estudo da anatomia, histologia, fisiologia e fisiopatologia, para definir as principais origens e destinos de endo e hétero-toxinas eliminadas principalmente pelo fígado.

3ª etapa: Consideração das conseqüências de imunidade hepático-humoral deficiente sobre a eliminação dessas toxinas e compará-las com cada etapa evolutiva do Tuberculinismo.

4ª etapa: Buscar através do estudo da histologia e imunologia as explicações para tal deficiência.

RESULTADOS

Anatomia, histologia e fisiologia^{5,7,8}

É reconhecido que o fígado, por sua peculiar interposição na via de drenagem venosa do canal alimentar, está exposto à lesão por materiais

tóxicos absorvidos. Uma de suas principais funções é a de desintoxicação do sangue circulante por fagocitose através das células de Kupffer. O sangue contaminado, proveniente das veias mesentéricas, penetra no fígado através da veia porta e atinge os sinusoidais hepáticos onde deve ser purificado para depois atingir a circulação através da veia cava inferior.

O curso do sangue no interior do lóbulo hepático se faz através dos sinusóides que, em conjunto, constituem uma verdadeira esponja entre as placas de células hepáticas. O sangue penetra nessa esponja pela periferia do lóbulo através dos ramos interlobulares da veia porta e artéria hepática, correndo radilamente pelos espaços sinusoidais deixando o lóbulo pela veia central.

Os espaços sinusoidais são mais calibrosos (9 a 12 micros) do que os capilares e também diferem destes por conterem células de revestimento, que não são de endotélio típico com membrana basal. São dois os tipos principais de células de revestimento sinusoidal no fígado: o tipo endotelial e a célula fagocitária estrelada de Kupffer. Estas células, que podem penetrar e mesmo atravessar o espaço sinusoidal, são ativos fagócitos. É possível que, em determinadas situações, as células de Kupffer aumentem em número por diferenciação de células endoteliais primitivas.

No feto e no neonato, no entanto, encontra-se um predomínio de células mesenquimais, ditas "pericitos", "células armazenadoras de gordura" ou "células reticulares extravasculares" primitivas, cuja função principal é a hemopoiese, diferindo dos dois tipos celulares do revestimento sinusoidal não só pela localização, mas por não se tornarem fagocíticas. Tal fato, desejável pela necessária formação de tecido sanguíneo numa fase de alta plasticidade, poderia explicar a relativa imaturidade do SRE nos primeiros anos de vida.

O revestimento dos sinusoidais é permeável ao líquido e moléculas relativamente grandes que, assim, podem passar a espaços peri-sinusoidais. Estes espaços, provavelmente, representam papel importante na formação da

linfa. Presume-se que o decurso linfático nos espaços peri-sinusoidais seja para a periferia do lóbo e daí para o ducto torácico, mas deve ser lento e intermitente devido à variação da pressão arterial nesses espaços.

FISIOPATOLOGIA E AS FASES DO TUBERCULINISMO

Hepático-humoral

O sangue proveniente dos sinusóides encontra, centralmente, situadas nos lóbulos, as veias centrais, que são as menores radículas da veia hepática. Esta última, por sua vez, abre-se diretamente na cava inferior. Através dessa via, toxinas entéricas e produtos de digestão incompleta, tais como macromoléculas derivadas da quebra parcial de proteínas, quando não fagocitadas pelas células de Kupffer, ganham a circulação e devem, então, ser removidas por macrófagos, resultando muitas vezes em reações febris inespecíficas. Concomitante à elevação da temperatura ocorre o aumento das frequências respiratória e cardíaca, determinando a fase hepático-humoral do tuberculinismo.

É interessante notar que uma das vias preferenciais de eliminação das células de Kupffer que realizaram fagocitose são os brônquios e, portanto, também deve ser a das toxinas não fagocitadas, como se pode ver no texto seguinte: *É evidente a eliminação dos fagócitos carregados de partículas procedentes da corrente sanguínea (sobretudo células de Kupffer) até os capilares pulmonares e daí para o exterior através da árvore brônquica⁶.*

É conhecido que a irritação do endotélio vascular capilar promove liberação de serotonina e histamina. As macromoléculas e toxinas derivadas do fígado, ao irritarem o endotélio capilar dos brônquios, portanto, devem promover a liberação dessas substâncias que, por sua vez, desencadearão quadros de broncoespasmo. Este tipo de asma é muito observado em lactentes, quando da mudança para o leite de vaca, contendo proteínas de cadeias muito longas e digestão difícil, resultando em grande quantidade

de peptonas ou macromoléculas, que não fagocitadas pela imaturidade natural do SRE hepático da criança, promoverão as referidas crises. A troca do leite por outro, com cadeias protéicas menores, resulta, muitas vezes, na melhoria do quadro asmático.

Linfoganglionar

No fígado, as toxinas em excesso ultrapassam a parede dos sinusoidais e entram em contato com a linfa sendo drenadas para o ducto torácico e daí para os gânglios, notadamente os cervicais, nos quais serão parcial ou totalmente fagocitadas pelos linfócitos, instalando-se a fase linfoganglionar estênica. A sobrecarga ganglionar poderá levar ao esgotamento do gânglio, que se tornará pequeno e endurecido, resultando em quadro de polimicroadenopatia e de instalação da fase linfoganglionar astênica.

Astênica

Esgotadas as vias de defesa primárias, inespecíficas, as toxinas permanecem na circulação em grande quantidade e, dessa forma, tem a capacidade de inibir parcialmente a formação de anticorpos como se pode observar no texto seguinte: *o macrófago atua catabolizando o antígeno e, mediante esta função, parece proteger a célula produtora de anticorpos contra o contato com uma excessiva quantidade de antígeno, que poderia dar lugar à uma paralisia. Realmente se pode afirmar que qualquer célula que receba uma dose elevada de antígeno pode ser excluída por ele da formação de anticorpos*⁶. Instala-se, então, a fase astênica propriamente dita do Tuberculinismo.

COMENTÁRIOS

Gênese e relações do complexo Tuberculinismo/Tuberculose

A utilização da Tuberculina de Kock (TK) dinamizada, em um grande número de pacientes apresentando quadro de febre inespecífica acompanhada de adenopatia, resultou em

remissão completa do quadro febril durante algumas horas ou poucos dias. Uma das explicações prováveis para este fenômeno é de que o TK seja capaz de estimular, ao menos durante algum tempo, a transformação das células endoteliais primitivas em células fagocitárias. Tal constatação clínica aponta para outro fato provável: a tuberculina é fortemente estimulante dessa transformação que, por sua vez, deve ter a responsabilidade de deter a passagem dos bacilos de Kock para a circulação. Na verdade, é reconhecido como se pode observar no texto a seguir, que o fígado deve ser o grande responsável pela defesa inespecífica do organismo: *É evidente, não obstante, que o fígado, como se verá mais adiante, pode captar 90% de uma dose endovenosa de um antígeno determinado*⁶. Portanto, o bacilo, mesmo pela chamada via inalatória, não deve chegar diretamente ao pulmão como quer a teoria atual², mas atingi-lo pela circulação, após ter sido absorvido pelos capilares da mucosa respiratória e passando pelo filtro hepático antes de alcançar a luz dos brônquios e alvéolos pulmonares.

A estimulação temporária da transformação de células endoteliais primitivas em fagócitos realizada pela Tuberculina de Kock também poderia explicar o fraco impacto do BCG na redução do risco de infecção de uma população, avaliado em torno de 1%⁹, uma vez que este deve apresentar o mesmo comportamento quanto à imunidade celular hepática.

Além disso, esta linha de raciocínio explicaria a questão do chamado “portador são”, onde a presença do bacilo encontrar-se-ia controlada pelo aumento de células fagocitárias estimuladas pelo próprio bacilo. Neste caso, os indivíduos que mais freqüentemente desenvolverão Tuberculose serão os geneticamente predispostos pela deficiência do SRE hepático ou, em última análise, os Tuberculínicos.

Este conceito relaciona-se perfeitamente ao hahnemanniano de “miasma”, onde um desequilíbrio orgânico interno, além de

promover distúrbios síndrômicos, que caracterizam o referido “miasma”, expressa-se especificamente por uma determinada doença (cancro, verruga acuminada ou sarna). Em outras palavras, tais doenças são apenas “representativas” do desequilíbrio interno do organismo.

É evidente que fatores como: pobreza e grande desigualdade social, variações demográficas com variações na estrutura dos grupos etários, inadequado desempenho e organização de políticas de saúde e financiamento, atuam de forma indireta favorecendo o aparecimento da Tuberculose em grupos predispostos geneticamente devendo, portanto, serem levadas em consideração como fatores desencadeantes.

O biótipo como fator de proteção ou predisposição ao complexo Tuberculinismo/Tuberculose

A idéia de que determinados biótipos são mais predispostos ou protegidos contra a Tuberculose não é recente. Hipócrates já descrevera o *habitus ptisicus*, indivíduos magros, longilíneos e de musculatura delgada em contraste com o *Habitus apoleticus*, brevilíneos e de musculatura forte. Muitas classificações biotipológicas se seguiram e permaneceram no ostracismo por não apresentarem utilidade prática, uma vez que não se relacionavam com a função ou a tendência à adoecer. Nebel e Vannier¹⁰, no começo do século, enfocaram as relações dos tipos físicos ao funcionamento glandular e à tendência hereditária à Tuberculose e à Sífilis. Na metade do século, Henri Bernard propôs uma classificação bioquímica bastante completa^{1,3}, que leva em conta a predominância de órgãos derivados de determinados folhetos embrionários, o funcionamento glandular, a imunidade e o psiquismo. Nesta classificação, os tipos Fosfóricos são os mais predispostos à Tuberculose, enquanto os Carbônicos são os mais resistentes. Nesse sentido, a grande diferença que se apresenta é que no primeiro o

funcionamento da Tireóide se encontra aumentado e da Supra-renal diminuído, enquanto no segundo ocorre o oposto. Tal predisposição é confirmada na prática, sendo que sempre haverá exceções de Carbônicos desenvolvendo quadros de Tuberculose. Analisando essas exceções, verifica-se que muitos desses indivíduos contraíram a doença em estados compatíveis com diminuição da função da Supra-renal por sobrecarga da glândula. Partindo dessas observações levanta-se a hipótese de que, em determinadas circunstâncias, os hormônios da Supra-renal possam ter algum tipo de atuação estimulante sobre a função das células de Kupffer ou mesmo na transformação de células endoteliais primárias em fagócitos fazendo, desta forma, parte do mecanismo de proteção natural contra o Tuberculinismo e a própria Tuberculose.

O Tuberculinismo nas crianças

Alguns fatores, além do hereditário, parecem contribuir para a alta prevalência de processos tuberculinicos na infância, tais como quadros febris inespecíficos, adenopatias, hipertrofias glandulares e certos tipos de alergia:

1º. Deficiência do SRE hepático por: imaturidade das células de Kupffer, pouca capacidade de transformação das células endoteliais primitivas em células fagocitárias e predomínio de células mesenquimais, ditas “pericitos”, “células armazenadoras de gordura” ou “células reticulares extravasculares”, primitivas, cuja função principal é a hemopoiese, o que significa uma menor proporção de células de defesa com relação ao adulto.

2º. Imaturidade da defesa específica, promovida pelos Linfócitos-T que, além do mais, devem estar com suas funções parcialmente inibidas pelo grande aporte toxínico.

3º. Conseqüente aumento da função ganglionar e de filtração de certas glândulas como a adenóide e amígdalas.

Algumas possibilidades da teoria

1ª. Abertura de novos campos de pesquisa sobre a ação imunológica de determinados medicamentos homeopáticos, uma vez que se torna possível identificá-los por sua reconhecida atuação nas situações clínicas decorrentes do Tuberculinismo.

2ª. Abertura de novos campos de pesquisa sobre um possível fator predisponente hereditário da Tuberculose, assim como de suas soluções.

3ª. Compreensão e prevenção de inúmeros quadros inespecíficos da infância, não somente pelo tratamento medicamentoso correto como também pelas adequadas medidas higienodietéticas.

CONCLUSÕES

1ª. A causa do Tuberculinismo parece ser uma falha ou déficit na transformação das células endoteliais primitivas em células de Kuppfer e/ou na estimulação da função fagocitária destas últimas, frente a um aumento toxínico de qualquer origem.

2ª. Além das toxinas, a passagem de macromoléculas, notadamente provenientes da digestão incompleta de proteínas, pode ser a causa de processos "febris inespecíficos" e reações alérgicas.

3ª. O déficit hereditário ou adquirido do SRE hepático pode ser o fator predisponente primário para o desenvolvimento da Tuberculose. ↵

ABSTRACT

The classical tuberculinism theory represents a clinical reality and has practical application. At the same time, however, the supposed genetic transmission of the so

called "tuberculinic toxin" is not consistent anymore. The present study reviews the theory under the light of anatomical, histological, physiological and physiopathological modern knowledge and presents a new theory, discussing its clinical implications.

The results point to a possible weakness or deficit in the maturation process of the endothelial primitive cells into Kupfer cells and/or a deficiency in their fagocitary function when faced with a toxic overload of any origin. Hypothesis about tuberculosis origin is also explored.

Keywords: tuberculinism theory, tuberculosis, immunology.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BERNARD, H. *Traité de Médecine Homéopathique*. Angoulême, Ed. Coquemard, 1951.
2. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde. Divisão de Pneumologia Sanitária. Campanha Nacional Contra a Tuberculose *Controle da tuberculose: uma proposta de integração ensino-serviço*. Rio de Janeiro, Ed. Ver., 1992.
3. CARILLO JR, R. *Fundamentos de Homeopatia Constitucional*. São Paulo, Editora Santos, 1997, 260p.
4. DEMARQUE, D. *Homeopatia, Medicina de Base Experimental*. Rio de Janeiro, Ed. Olímpica, 1973.
5. GUYTON, A. C. *Tratado de Fisiologia Médica*. Rio de Janeiro, Editora Guanabara, 1986.
6. J.H.HUMPHREY, R.G. White. *Imunologia Médica*. 2ª ed., Barcelona, Edições Toray, 1972.
7. LESSON E LESSON *Histologia*. São Paulo, Atheneu, 1968.
8. NETTER, F.H. *The Ciba Collection of Medical Illustrations*. New York, Ciba Pharmaceutical Company, 1965.
9. RUFFINO Neto A. Tuberculose MDR, *Rev. Médicos HC-FMUSP*, 3: 41, 1998.
10. VANNIER, L. *La Typologie et ses applications thérapeutiques*. Paris, G. Doin, 1949.
11. ZISSU, R. *Matière Médicale Constitutionnelle*. Paris, Peyronnet Éd., 1964.